

Strategi Pembelajaran Sejarah Pada Abad 21 dan Peran Teknologi dalam Pembelajaran Sejarah di Masa Pandemi Covid-19

Nurul Mila Anggriani

Email: 1910111220007@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang di kuasai di akhir kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang di pilih pengajar untuk menyampaikan materi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar agar memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Ciri pembelajaran abad 21 adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa belajar dari banyak sumber belajar. Sebelum abad 21, siswa dikatakan belajar jika menggunakan buku pada abad 21 tidak. Setiap sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar, itulah sumber belajar yaitu berupa buku, audio, visual, internet, dan lain-lain.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran merupakan metode yang dipilih dan digunakan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran agar siswa dapat lebih mudah mencapai tujuan yang dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih guru dalam menggunakan sumber belajar untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam menyampaikan materi.

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang di kuasai di akhir kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang di pilih pengajar untuk menyampaikan materi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar agar memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

Penggunaan strategi akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, guru harus menggunakan strategi yang baik dan mendukung terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi, penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan bahan pelajaran dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam mencerna pelajaran yang telah disampaikan oleh guru sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan.

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan, karena untuk mendorong proses pembelajaran agar dapat memberikan pengaruh yang maksimal (Made Wena, 2009: 2). Tanpa strategi yang jelas tidak akan memandu proses pembelajaran sejarah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru dapat menggunakan strategi sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tindakan sistematis dalam proses pembelajaran, sedangkan bagi siswa penggunaan strategi pembelajaran oleh guru dapat mempermudah proses pembelajaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pencapaian tujuan pembelajaran sejarah di SMA sebenarnya bergantung pada cara guru memulai dengan perencanaan pengajaran yang matang. Perencanaan pembelajaran berperan penting dalam membimbing guru sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum pembelajaran. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan di monitor dalam pelaksanaannya.

Sebagai seorang pendidik, guru dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang bermutu tinggi dan bermakna tergantung pada persiapan guru untuk pembelajaran dan pengelolaan kelas. Guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan RPP berdasarkan tujuan, materi, kondisi kelas, dan karakteristik siswa. Strategi pembelajaran merupakan faktor penting untuk keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Penerapan strategi pembelajaran sangat penting terutama ketika mendidik siswa dengan kemampuan, prestasi, kecenderungan dan minat belajar yang berbeda (Basri 2015: 24).

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia (Leo Agung dan Wahyuni 2013:39). Pembelajaran sejarah harus dikemas secara tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran semaksimal mungkin. Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan, materi, kondisi kelas dan karakteristik siswa. Pembelajaran juga harus difasilitasi dengan media, metode dan sumber belajar bagi peserta didik untuk mencapai target belajar.

Pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sanjaya, (2007 : 126) dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dapat juga disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar.

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada abad 21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara yang tradisional kini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akan tetapi proses transisi dari lingkungan kelas yang menerapkan cara tradisional ke cara digital sangat bervariasi tergantung pada cara guru dan sekolah yang bersangkutan dalam merespon dan menyikapinya.

Di abad ke-21 dimana semua yang terjadi dunia ini terpengaruh oleh globalisasi yang juga menghampiri dunia pendidikan seharusnya guru juga terus berjuang untuk tetap komitmen mendidik anak didiknya dan mengajarkan nilai karakter bangsa. Inovasi pembelajaran sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, maka dari itu munculnya globalisasi harus dimanfaatkan dampak positifnya dan menghindari dampak buruknya bagi pendidikan. Memberikan motivasi kepada siswa, di era globalisasi saat itu semangat belajar siswa harus bertambah tinggi dan lebih baik sehingga memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi.

Ciri pembelajaran abad 21 yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa belajar dari banyak sumber belajar. Sebelum abad 21, siswa dikatakan belajar jika menggunakan buku pada abad 21 tidak. Setiap sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar, itulah sumber belajar yaitu berupa buku, audio, visual, internet, dan lain-lain.

Lalu ciri pembelajaran abad 21 juga belajar tidak harus di kelas. Abad 21 dikenal dengan era disrupsi. Sebuah masa yang menggilas manual dengan digital. Sesuatu yang rumit

menjadi lebih sederhana dan mudah. Bentuk fisik digantikan digital. Sehingga belajarnya tidak lagi butuh kelas, melainkan ruang tak terbatas waktu. Bisa dilakukan dimana saja sesukanya contoh seperti *Moving Class*.

Di abad 21 ini juga murid dapat belajar terlebih dulu sebelum diajar oleh guru. Sebelum abad 21, siswa menunggu perintah guru untuk belajar, sehingga jika guru tidak memerintah maka tidak belajar. Abad 21 siswa bebas untuk memulai belajar, mereka diperkenankan seluas-luasnya untuk memperkaya pengetahuannya. Semakin siswa banyak tahu dengan caranya belajar sendiri, maka semakin bagus.

Proses belajar mengajar pada abad 21 ini berubah dari *teaching and learning menjadi learning and tutoring*. Sebelum abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara kelompok besar. Pada abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara individual, dia bisa disebut sebagai pamong yang memfasilitasi pembelajaran kepada per individu. Inilah yang disebut tutor.

Guru berperan sebagai tutor, di abad 21 ini pembelajaran secara kolaboratif. Baik itu antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. Dalam pembelajaran tersebut ada yang dikenal dengan *cooperative teaching learning*. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok pembelajaran. Untuk inilah, guru mendampingi mereka, istilahnya tutor yaitu mendampingi, memfasilitasi, dan menguatkan pembelajaran.

Dalam pembelajaran sejarah, seorang guru perlu menerapkan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa agar mudah memahami fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi melalui pengalaman belajar empiris. Pembelajaran sejarah perlu menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar sejarah.

Dengan bantuan teknologi, kini sangat membantu dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Walaupun dapat dikatakan bahwa pembelajaran online tidak efektif dalam proses pembelajaran, karena hanya melalui zoom meeting dan e-learning saja.

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pembelajaran sejarah, baik itu di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, di balik tantangan tersebut peran teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21 terdapat peluang yang dapat diambil oleh guru/dosen dengan menggunakan Whatsapp, Facebook, Instagram, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Youtube, Discord, dan tur virtual cagar budaya dalam melakukan pembelajaran daring.

Pembelajaran online saat ini memiliki banyak kendala, namun pemerintah berupaya untuk menjaga kesehatan melalui pembelajaran online semacam ini yang dapat mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, walaupun terdapat banyak kendala, pembelajaran online saat ini perlu dilaksanakan.

SIMPULAN

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan, karena untuk mendorong proses pembelajaran agar dapat memberikan pengaruh yang maksimal. Tanpa

strategi yang jelas tidak akan memandu proses pembelajaran sejarah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan, materi, kondisi kelas dan karakteristik siswa. Pembelajaran juga harus difasilitasi dengan media, metode dan sumber belajar bagi peserta didik untuk mencapai target belajar.

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran.

Dalam pembelajaran sejarah abad 21, seorang guru perlu menerapkan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa agar mudah memahami fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi melalui pengalaman belajar empiris. Pembelajaran sejarah perlu menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar sejarah.

Dengan bantuan teknologi, kini sangat membantu dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Walaupun dapat dikatakan bahwa pembelajaran online tidak efektif dalam proses pembelajaran, karena hanya melalui zoom meeting dan e-learning saja. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pembelajaran sejarah, baik itu di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, di balik tantangan tersebut peran teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21 terdapat peluang yang dapat diambil oleh guru/dosen dengan menggunakan Whatsapp, Facebook, Instagram, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Youtube dsb.

REFERENSI

Absor, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *CHRONOLOGIA*, 2(1), 30-35.

Agung Leo dan Wahyuni Sri. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.

Basri Hasan. (2015). *Paradigma Baru Sistem Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Made Wena. (2009). Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sanjaya, Wina. (2007). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.